

М Е Х А Н И К А

УДК 539.3:534.1

DOI: 10.5281/zenodo.14922466

EDN: WUYDEQ

**БАЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОУПРУГИХ СДВИГОВЫХ ВОЛН В ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОМ
ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ С МНОГОФАКТОРНОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ**

© 2025. *Д. С. Карасев, М. Н. Пачева, С. В. Сторожев, М. В. Фоменко*

Представлены результаты разработки алгоритма численно-аналитического интегрирования в функциональных степенных рядах системы дифференциальных уравнений относительно амплитудных составляющих в представлениях характеристик связанных сдвиговых электроупругих волн, распространяющихся вдоль произвольного направления в плоскости изотропии трансверсально-изотропного полупространства функционально-градиентной пьезокерамики с описываемой двойными экспоненциальными функциями многофакторной приповерхностной неоднородностью физико-механических свойств. Базисные решения системы волновых уравнений получены в форме степенных рядов.

Ключевые слова: полупространство функционально-градиентной пьезокерамики, локализованная приповерхностная многофакторная неоднородность, двойные экспоненциальные функции, сдвиговые электроупругие волны, системы амплитудных уравнений, численно-аналитическая методика интегрирования, базисные частные решения, степенные ряды, рекуррентные соотношения.

Введение и цели исследования. Дальнейшее развитие теоретической базы использования обобщенных поверхностных сдвиговых электроупругих волн, распространяющихся вдоль плоских граничных поверхностей полубесконечных пьезоэлектрических тел, в устройствах преобразования сигнальной информации из инновационных типов линейно-поляризованной функционально-градиентной пьезокерамики [1–5] включает, в частности, научное задание по разработке модели описания приповерхностных локализованных зон высокоградиентной неоднородности свойств пьезокерамики, а также численно-аналитической методики получения дисперсионных соотношений, представлений кинематических, силовых и энергетических характеристик для волн данного типа. Вариант решения этих заданий предложен в работах [6, 7] в рамках модели однофакторной приграничной неоднородности пьезокерамических материалов класса $6mm$, описываемой посредством использования двойных экспоненциальных функций. Результатами представленных в этих работах исследований явилось получение на базе предложенного итерационного алгоритма базисных частных решений в экспоненциальных векторных рядах для систем амплитудных волновых дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, описывающих распространение анализируемых сдвиговых и продольно-сдвиговых поверхностных электроупругих волн. В контексте характеризуемой проблемы, целями исследований, реализуемых в данной работе, является получение базисных частных решений системы амплитудных волновых дифференциальных уравнений для сдвиговых электроупругих волн в полупространстве функционально-градиентной пьезокерамики применительно к

случаю описываемой двойными экспоненциальными функциями произвольной многофакторной приповерхностной неоднородности.

Получение системы амплитудных дифференциальных уравнений.

Рассматриваемая система амплитудных волновых обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами записывается применительно к случаю распространения обобщенных поверхностных гармонических электроупругих волн сдвигового типа вдоль плоской границы полупространства функционально-градиентной пьезокерамики, занимающего в координатном пространстве $Ox_1x_2x_3$ область $V = \{x_1 \in [0, \infty), (x_2, x_3) \in R^2\}$. Линейно-поляризованный пьезокерамический материал полупространства принадлежит классу *bmm* гексагональной системы, имеет ось поляризации Ox_3 и обладает переменными вдоль координаты Ox_1 физико-механическими свойствами в рамках модели четырехфакторной локализованной приповерхностной неоднородности, описываемой двойными экспоненциальными функциями. Распространение в плоскости $x_1 = 0$ вдоль оси Ox_2 обобщенных поверхностных сдвиговых электроупругих волн описывается в исходной форме системой уравнений связанного динамического деформирования пьезокерамического материала рассматриваемого типа, представляемой соотношениями

$$\partial_1\sigma_{13} + \partial_2\sigma_{23} - \rho(x_1)\ddot{u}_3 = 0, \quad \partial_1D_1 + \partial_2D_2 = 0, \quad \partial_j = \partial/\partial x_j \quad (j = \overline{1, 2}); \quad (1)$$

$$\sigma_{13} = c_{44}(x_1)\partial_1u_3 + e_{15}(x_1)\partial_1\varphi, \quad \sigma_{23} = c_{44}(x_1)\partial_2u_3 + e_{15}(x_1)\partial_2\varphi; \quad (2)$$

$$D_1 = -\varepsilon_{11}(x_1)\partial_1\varphi + e_{15}(x_1)\partial_1u_3, \quad D_2 = -\varepsilon_{11}(x_1)\partial_2\varphi + e_{15}(x_1)\partial_2u_3, \quad (3)$$

где $u_3(x_1, x_2, t)$ – комплексные функции динамических упругих перемещений, $\varphi(x_1, x_2, t)$ – комплексный потенциал квазистатического электрического поля в горизонтально поляризованной сдвиговой волне; $\sigma_{13}(x_1, x_2, t)$, $\sigma_{23}(x_1, x_2, t)$ – комплексные функции сдвиговых механических напряжений в исследуемых волнах; $D_1(x_1, x_2, t)$, $D_2(x_1, x_2, t)$ – комплексные функции индукции квазистатического электрического поля; $c_{44}(x_1)$, $e_{15}(x_1)$, $\varepsilon_{11}(x_1)$, $\rho(x_1)$ – функциональные характеристики распределений физико-механических характеристик неоднородного пьезокерамического материала вдоль координаты x_1 по глубине полупространства, имеющие представления

$$\begin{aligned} c_{44}(x_1) &= c_{440}\varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1), \quad \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) = \exp(\lambda_c \exp(-\beta_c x_1)), \\ e_{15}(x_1) &= e_{150}\varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1), \quad \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) = \exp(\lambda_e \exp(-\beta_e x_1)), \\ \varepsilon_{11}(x_1) &= \varepsilon_{110}\varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1), \quad \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) = \exp(\lambda_\varepsilon \exp(-\beta_\varepsilon x_1)), \\ \rho(x_1) &= \rho_0\varphi_\rho(\lambda_\rho, \beta_\rho, x_1), \quad \varphi_\rho(\lambda_\rho, \beta_\rho, x_1) = \exp(\lambda_\rho \exp(-\beta_\rho x_1)). \end{aligned} \quad (4)$$

Уравнения относительно $u_3(x_1, x_2, t)$, $\varphi(x_1, x_2, t)$, получаемые при подстановке соотношений (2), (3) в (1), на первом этапе преобразований записываются в форме

$$\begin{aligned} \partial_1(c_{44}\partial_1u_3) + c_{44}\partial_2^2u_3 + \partial_1(e_{15}\partial_1\varphi) + e_{15}\partial_2^2\varphi - \rho\ddot{u}_3 &= 0, \\ \partial_1(e_{15}\partial_1u_3) + e_{15}\partial_2^2u_3 - \partial_1(\varepsilon_{11}\partial_1\varphi) - \varepsilon_{11}\partial_2^2\varphi &= 0. \end{aligned} \quad (5)$$

После введения для характеристик исследуемых связанных электроупругих сдвиговых волн с круговой частотой ω и волновым числом k представлений

$$u_3(x_1, x_2, t) = u_{30}(x_1)\exp(-i(\omega t - kx_2)), \quad \varphi(x_1, x_2, t) = \varphi_0(x_1)\exp(-i(\omega t - kx_2)), \quad (6)$$

а также с учетом соотношений

$$\begin{aligned} c'_{44}(x_1) &= \delta_c \exp(-\beta_c x_1) \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1), \quad \delta_c = -c_{440} \lambda_c \beta_c, \\ e'_{15}(x_1) &= \delta_e \exp(-\beta_e x_1) \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1), \quad \delta_e = -e_{150} \lambda_e \beta_e, \\ \varepsilon'_{11}(x_1) &= \delta_\varepsilon \exp(-\beta_\varepsilon x_1) \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1), \quad \delta_\varepsilon = -\varepsilon_{110} \lambda_\varepsilon \beta_\varepsilon, \end{aligned} \quad (7)$$

уравнения (5) преобразуются к виду

$$\begin{aligned} c_{440} \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) u''_{30}(x_1) + e_{150} \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) \varphi_0''(x_1) + \delta_c \exp(-\beta_c x_1) \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) u'_{30}(x_1) + \\ + \delta_e \exp(-\beta_e x_1) \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) \varphi_0'(x_1) + (\rho_0 \varphi_\rho(\lambda_\rho, \beta_\rho, x_1) \omega^2 - c_{440} \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) k^2) u_{30}(x_1) - \\ - e_{150} \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) k^2 \varphi_0(x_1) = 0, \\ e_{150} \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) u''_{30}(x_1) - \varepsilon_{110} \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) \varphi_0''(x_1) + \delta_e \exp(-\beta_e x_1) \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) u'_{30}(x_1) - \\ - \delta_\varepsilon \exp(-\beta_\varepsilon x_1) \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) \varphi_0'(x_1) - e_{150} \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) k^2 u_{30}(x_1) + \\ + \varepsilon_{110} \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) k^2 \varphi_0(x_1) = 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Дальнейшая задача заключается в интегрировании системы уравнений (8) с получением набора ее базисных частных решений.

Алгоритм интегрирования системы амплитудных уравнений. При разработке аналитического алгоритма интегрирования системы уравнений вида (8) в рамках концепции, предложенной и реализованной в работах [8–11] применительно к задачам о распространении нормальных упругих и электроупругих волн сдвигового и продольно-сдвигового типов в слое функционально-градиентного упругого или электроупругого материала с произвольной многофакторной экспоненциальной неоднородностью, в рассматриваемом здесь случае используются следующие представления в форме степенных рядов:

$$u_{30}(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n, \quad u'_{30}(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x_1^n, \quad u''_{30}(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x_1^n; \quad (9)$$

$$\varphi_0(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_1^n, \quad \varphi_0'(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_{n+1} x_1^n, \quad \varphi_0''(x_1) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) b_{n+2} x_1^n; \quad (10)$$

$$\exp(\lambda_c x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda_c^m}{m!} x_1^m, \quad \exp(\lambda_e x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda_e^m}{m!} x_1^m, \quad \exp(\lambda_\varepsilon x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda_\varepsilon^m}{m!} x_1^m, \quad \exp(\lambda_\rho x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda_\rho^m}{m!} x_1^m; \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda_c \exp(-\beta_c x_1))^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda_c^m}{m!} \exp(-m \beta_c x_1) = \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \frac{\lambda_c^m}{m!} \frac{(m \beta_c)^q}{q!} x_1^q = \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qc} x_1^q, \quad \Delta_{qc} = (-1)^q \frac{\beta_c^q}{q!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^q \lambda_c^m}{m!}; \end{aligned} \quad (12)$$

$$\varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qe} x_1^q, \quad \Delta_{qe} = (-1)^q \frac{\beta_e^q}{q!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^q \lambda_e^m}{m!}; \quad (13)$$

$$\varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{q\varepsilon} x_1^q, \quad \Delta_{q\varepsilon} = (-1)^q \frac{\beta_\varepsilon^q}{q!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^q \lambda_\varepsilon^m}{m!}; \quad (14)$$

$$\varphi_\rho(\lambda_\rho, \beta_\rho, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{q\rho} x_1^q, \quad \Delta_{q\rho} = (-1)^q \frac{\beta_\rho^q}{q!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^q \lambda_\rho^m}{m!}; \quad (15)$$

$$\exp(-\beta_c x_1) \varphi_c(\lambda_c, \beta_c, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{qc} x_1^q, \quad \Omega_{qc} = \sum_{m=0}^q \frac{\lambda_c^m}{m!} \Delta_{q-m,c}; \quad (16)$$

$$\exp(-\beta_e x_1) \varphi_e(\lambda_e, \beta_e, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{qe} x_1^q, \quad \Omega_{qe} = \sum_{m=0}^q \frac{\lambda_e^m}{m!} \Delta_{q-m, e}; \quad (17)$$

$$\exp(-\beta_\varepsilon x_1) \varphi_\varepsilon(\lambda_\varepsilon, \beta_\varepsilon, x_1) = \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{q\varepsilon} x_1^q, \quad \Omega_{q\varepsilon} = \sum_{m=0}^q \frac{\lambda_\varepsilon^m}{m!} \Delta_{q-m, \varepsilon}. \quad (18)$$

Следствием при подстановке представлений (9)–(18) в систему уравнений (8) являются соотношения

$$\begin{aligned} & c_{440} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qc} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x_1^n + e_{150} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) b_{n+2} x_1^n + \\ & + \delta_c \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{qc} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x_1^n + \delta_e \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_{n+1} x_1^n + \\ & + (\rho_0 \omega^2 \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qc} x_1^q - k^2 c_{440} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qc} x_1^q) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n - k^2 e_{150} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_1^n = 0, \\ & e_{150} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x_1^n - \varepsilon_{110} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{q\varepsilon} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) b_{n+2} x_1^n + \\ & + \delta_e \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x_1^n - \delta_\varepsilon \sum_{q=0}^{\infty} \Omega_{q\varepsilon} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) b_{n+1} x_1^n - \\ & - k^2 e_{150} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{qe} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n + k^2 \varepsilon_{110} \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{q\varepsilon} x_1^q \sum_{n=0}^{\infty} b_n x_1^n = 0, \end{aligned} \quad (19)$$

которые могут быть записаны в форме

$$\sum_{p=0}^{\infty} \Phi_p^{(1)} x_1^p = 0, \quad \sum_{p=0}^{\infty} \Phi_p^{(2)} x_1^p = 0. \quad (20)$$

В соотношениях (20)

$$\begin{aligned} \Phi_p^{(1)} &= \sum_{n=0}^p ((n+1)(n+2) c_{440} \Delta_{p-n, c} a_{n+2} + (n+1)(n+2) e_{150} \Delta_{p-n, e} b_{n+2} + \\ & + (n+1) \delta_c \Omega_{p-n, c} a_{n+1} + (n+1) \delta_e \Omega_{p-n, e} b_{n+1} + \\ & + (\rho_0 \omega^2 \Delta_{p-n, \rho} - k^2 c_{440} \Delta_{p-n, c}) a_n - k^2 e_{150} \Delta_{p-n, e} b_n), \\ \Phi_p^{(2)} &= \sum_{n=0}^p ((n+1)(n+2) e_{150} \Delta_{p-n, e} a_{n+2} - (n+1)(n+2) \varepsilon_{110} \Delta_{p-n, \varepsilon} b_{n+2} + \\ & + (n+1) \delta_e \Omega_{p-n, e} a_{n+1} - (n+1) \delta_\varepsilon \Omega_{p-n, \varepsilon} b_{n+1} - \\ & - e_{150} k^2 \Delta_{p-n, e} a_n + k^2 \varepsilon_{110} \Delta_{p-n, \varepsilon} b_n). \end{aligned} \quad (21)$$

В результате, из обусловленных соотношениями (20) равенств нулю величин $\Phi_p^{(1)}$ и $\Phi_p^{(2)}$ при $p = \overline{0, \infty}$ следует система рекуррентных зависимостей

$$\begin{aligned} & (n+2)(n+1) c_{440} \Delta_{p-n, c} a_{n+2} + (n+2)(n+1) e_{150} \Delta_{p-n, e} = \\ & = -((n+1) \delta_c \Omega_{p-n, c} a_{n+1} + (n+1) \delta_e \Omega_{p-n, e} b_{n+1} + \\ & + (\rho_0 \omega^2 \Delta_{p-n, \rho} - k^2 c_{440} \Delta_{p-n, c}) a_n - k^2 e_{150} \Delta_{p-n, e} b_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (n+2)(n+1)e_{150}\Delta_{p-n,e}a_{n+2} - (n+2)(n+1)\varepsilon_{110}\Delta_{p-n,\varepsilon}b_{n+2} = \\
& = -((n+1)\delta_e\Omega_{p-n,e}a_{n+1} - (n+1)\delta_\varepsilon\Omega_{p-n,\varepsilon}b_{n+1} - \\
& \quad - e_{150}k^2\Delta_{p-n,e}a_n + k^2\varepsilon_{110}\Delta_{p-n,\varepsilon}b_n), \quad (22)
\end{aligned}$$

для определения совокупностей коэффициентов $\{a_n, b_n\}$ ($n = \overline{0, \infty}$) в выражениях (9), (10) для четырех базисных частных решения системы амплитудных уравнений (8). При $p = 0$ формулы (22) имеют вид

$$\begin{aligned}
2c_{440}\Delta_{0c}a_2 + 2e_{150}\Delta_{0e}b_2 &= -\delta_e\Omega_{0c}a_1 - e_{150}\delta_e\Omega_{0e}b_1 - (\rho_0\Delta_{0\rho}\omega^2 - c_{440}\Delta_{0c}k^2)a_0 + k^2e_{150}\Delta_{0e}b_0, \\
2e_{150}\Delta_{0e}a_2 - 2\varepsilon_{110}\Delta_{0\varepsilon}b_2 &= -e_{150}\delta_e\Omega_{0e}a_1 + \varepsilon_{110}\delta_\varepsilon\Omega_{0\varepsilon}b_1 + e_{150}k^2\Delta_{0e}a_0 - k^2\varepsilon_{110}\Delta_{0\varepsilon}b_0, \quad (23)
\end{aligned}$$

и представляют собой систему линейных алгебраических уравнений, из которой коэффициенты a_2, b_2 выражаются через произвольные величины a_1, b_1, a_0, b_0 . Для формирования четырех базисных решений $u_{30j}(x_1, \omega, k)$, $\varphi_{0j}(x_1, \omega, k)$ ($j = \overline{1, 4}$) системы (8) предлагается выбор совокупностей $\{a_1, b_1, a_0, b_0\}$ в виде $\{0, 0, 0, 1\}$, $\{0, 0, 1, 0\}$, $\{0, 1, 0, 0\}$, $\{1, 0, 0, 0\}$, на основе которого определяются четыре последовательности значений $\{a_n^{(j)}, b_n^{(j)}\}_{n=0}^\infty$ ($j = \overline{1, 4}$), и записываются аналитические представления базисных решений в форме степенных рядов

$$u_{30j}(x_1, \omega, k) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(j)} x_1^n, \quad \varphi_{0j}(x_1, \omega, k) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{(j)} x_1^n. \quad (24)$$

При численных исследованиях ряды в представлениях (24) редуцируются на задаваемом уровне точности.

Заключение. В результате представленных в работе исследований согласно сформулированным целям разработан численно-аналитический алгоритм построения базисных частных решений для систем амплитудных волновых обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, описывающих распространение обобщенных поверхностных электроупругих волн сдвигового типа вдоль направления в граничной плоскости полупространства функционально-градиентной пьезокерамики класса *btt*, перпендикулярного лежащей в этой плоскости ось поляризации. Рассмотрен случай многофакторной локализованной приповерхностной неоднородности электроупругого материала полупространства, описываемой отдельными разнотипными зависимостями в виде двойных экспоненциальных функций для каждой из четырех физико-механических характеристик материала в рассматриваемой модели.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Setter, N. Piezoelectric material and devices / N. Setter. – Lausanne, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology, 2002. – 518 p.
2. Yang, J. Dynamic anti-plane problems of piezoceramics and applications in ultrasonics – a review / Jiashi Yang, Ji Wang // Acta Mechanica Sinica. – 2008. – Vol. 21, Iss. 3. – P. 207–220. – DOI: 10.1007/s10338-008-0824-3.
3. Heywang, W. Piezoelectricity, evolution and future of a technology / W. Heywang, K. Lubitz, W. Wersing. – Berlin: Springer, 2008. – 581 p.

4. Uchino, K. *Advanced Piezoelectric Materials* / K. Uchino. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2011. – 696 p.
5. Tanaka, S. *Piezoelectric acoustic wave devices based on heterogeneous integration technology* / S. Tanaka // *Proceedings 2014 IEEE International Frequency Control Symposium (FCS)* (Taipei, Taiwan). – 2014. – P. 1–4. – DOI: 10.1109/FCS.2014.6859994.
6. Карасев, Д. С. Интегрирование уравнений распространения локализованных сдвиговых электроупругих волн в функционально-градиентной пьезокерамике с двойной экспоненциальной неоднородностью / Д. С. Карасев, С. В. Сторожев, В. А. Шалдырван // *Журнал теоретической и прикладной механики*. – 2023. – № 2 (83). – С. 48–55. – DOI: 10.24412/0136-4545-2023-2-48-55. – EDN: SPYOBС.
7. Карасев, Д. С. Интегрирование уравнений распространения локализованных электроупругих волн релеевского типа в полупространстве функционально-градиентной пьезокерамики с двойной экспоненциальной неоднородностью / Д. С. Карасев, С. В. Сторожев, В. А. Шалдырван // *Журнал теоретической и прикладной механики*. – 2023. – № 3 (84). – С. 36–43. – DOI: 10.24412/0136-4545-2023-3-36-43. – EDN: IVOJWV.
8. Глухов, А. А. Численно-аналитическое исследование модели распространения сдвиговых упругих волн в трансверсально-изотропной среде с трехфакторной экспоненциальной неоднородностью / А. А. Глухов, С. В. Сторожев // *Сборник материалов Международной конференции «XXXV Крымская Осенняя Математическая Школа-симпозиум Н.Д. Копачевского по спектральным и эволюционным задачам», Кача (Севастополь), 07–16 сентября 2024 года*. – Симферополь: ИТ «АРЕАЛ», 2024. – С. 79–80. – EDN: FQUYMY.
9. Глухов, А. А. Методика анализа проблемы распространения волн сдвига в анизотропном функционально-градиентном слое с различными законами экспоненциальной неоднородности для каждой физико-механической характеристики / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, С. В. Сторожев // *Журнал теоретической и прикладной механики*. – 2024. – № 1 (86). – С. 51–60. – DOI: 10.24412/0136-4545-2024-1-51-60. – EDN: PSXXPV.
10. Карасев, Д. С. Сдвиговые электроупругие волны в функционально-градиентном пьезокерамическом слое с индивидуальным законом экспоненциальной неоднородности для каждой физико-механической характеристики материала / Д. С. Карасев, С. В. Сторожев, В. И. Сторожев // *Журнал теоретической и прикладной механики*. – 2024. – № 3 (88). – С. 35–43. – DOI: 10.24412/0136-4545-2024-3-35-43. – EDN: VGCFAS.
11. Сторожев, В. И. Интегрирование системы уравнений модели распространения продольно-сдвиговых электроупругих волн в слое из функционально-градиентной пьезокерамики с экспоненциальной неоднородностью общего вида / В. И. Сторожев // *Журнал теоретической и прикладной механики*. – 2024. – № 4 (89). – С. 64–73. – DOI: 10.24412/0136-4545-2024-4-64-73. – EDN: IOLPYA.

Поступила в редакцию 10.01.2025 г

BASIC SOLUTIONS OF THE EQUATIONS OF ELECTROELASTIC SHEAR WAVES PROPAGATION IN A PIEZOCERAMIC HALF-SPACE WITH MULTIFACTOR BOUNDARY HETEROGENEITY

D. S. Karasev, M. N. Pacheva, S. V. Storozhev, M. V. Fomenko

The article presents the results of developing an algorithm for numerical-analytical integration in functional power series of a system of differential equations for amplitude components in representations of characteristics of coupled shear electroelastic waves propagating along an arbitrary direction in the isotropy plane of a transversely isotropic half-space of functionally graded piezoceramics with a multifactorial near-surface heterogeneity of physical and mechanical properties described by double exponential functions. The basic solutions of the system of wave equations are obtained in the form of power series.

Keywords: half-space of functionally graded piezoceramics, localized near-surface multifactorial heterogeneity, double exponential functions, shear electroelastic waves, systems of amplitude equations, numerical-analytical integration technique, basic partial solutions, power series, recurrence relations.

Карасев Дмитрий Сергеевич

аспирант кафедры теории упругости
и вычислительной математики
им. акад. А.С. Космодамианского
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: vektor8899@ya.ru

Пачева Марина Николаевна

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории упругости
и вычислительной математики
им. акад. А.С. Космодамианского,
старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: pacheva.m.n@mail.ru.
ORCID: 0009-0004-4919-8297
Author ID: 1050985

Сторожев Сергей Валериевич

доктор технических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.v.storozhev@donnasa.ru.
ORCID: 0000-0002-4198-3491
Author ID: 1099797

Фоменко Максим Владимирович

кандидат физико-математических наук,
ученый секретарь научно-исследовательской
части, старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: maxim_fom@mail.ru.
ORCID: 0009-0003-9649-1827
Author ID: 1034058

Karasev Dmitry Sergeevich

Postgraduate, Chair of Theory of Elasticity
and Computational Mathematics
named after Academician A.S. Kosmodamiansky,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Pacheva Marina Nikolaevna

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences,
Associate Professor of the Department
of Elasticity Theory and Computational Mathematics
named after Academician A.S. Kosmodamiansky,
Senior Researcher, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Storozhev Sergey Valerievich

Doctor of Technical Science,
Docent, Leading Researcher,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Fomenko Maksim Vladimirovich

Candidate of Phisico-Mathematical Sciences,
Scientific Secretary of the Research Department,
Senior Researcher, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.